

**IKKI QATLAMLI TRIKOTAJ TO’QIMASIDAN POYABZAL USTLIGI
UCHUN QO’LLANILADIGAN MATERIALLARNING TEXNOLOGIK VA
FIZIK-MEXANIK KO’RSATGICHLARI TAHLILI**

Tursunkulova Maxsuda Suyarkulovna

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti tayanch doktoranti

O’ralov Lazizbek Sayibnazar o’g’li

Namangan muhandislik-texnologiya instituti tayanch doktoranti

Xoliqov Qurbanali Madaminovich

Namangan muhandislik-texnologiya instituti professori

Annotatsiya. Ushbu maqolada poyabzal ustligi uchun olingan ikki qatlamli trikotaj namunaning to’qimalarini fizik-mexanik va texnologik ko’rsatgichlari tahlil qilindi va ishlab chiqarishga tavsiya qilindi.

Tayanch so’zlar: Fizik-mexanik, xususiyat, havo o’tkazuvchanlik, uzilish kuchi, deformatsiya, tahlil, mahsulot, ishqalanish, cho’ziluvchanlik, pardoqlash, tuzilish.

**АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ
ИЗ ДВУХСЛОЙНОГО ТРИКОТАЖА**

Турсункулова Махуда Суяркуловна

Докторант Бухарского инженерно-технологического института

Уралов Лазизбек Сайибназар угли

Докторант Наманганского инженерно-технологического института

Халиков Курбанали Мадаминович

Профессор Наманганского инженерно-технологического института

Аннотация. В данной статье были проанализированы физико-механические и технологические показатели фактуры образца двухслойного трикотажа, полученного для верха обуви, и рекомендованы к изготовлению.

Базовые слова: Физико-механический, свойство, воздухопроницаемость, прочность на разрыв, деформация, анализ, продукт, трение, растяжение, отделка, структура.

**ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL AND PHYSICO-MECHANICAL
INDICATORS OF MATERIALS USED IN THE UPPER PART OF TWO-
LAYER KNITTED SHOES**

Tursunkulova Maksuda Suyarkulovna

Doctoral student of Bukhara Institute of engineering and technology

O'ralov Lazizbek Sayibnazar o'g'li

Doctoral student of Namangan Institute of engineering and technology

Kholikov Kurbonali Madaminovich

Professor at Namangan Institute of engineering and technology

Annotation. In this article, the physico-mechanical and technological pointers of the tissue of a two-layer knitted sample, taken for the sole of the shoe, were analyzed and recommended for production.

Base words: Physico-mechanical, property, air permeability, tensile strength, deformation, analysis, product, friction, elongation, finishing, structure.

Respublikada keng turdagi sifatli to'qimachilik va tikuv-trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarilishini tashkil etish, uning ishlab chiqarilishini mahalliyashtirishni chuqurlashtirish, shuningdek, mahalliy ishlab chiqaruvchilarning eksport salohiyatini oshirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Poyafzal ustligi uchun olingan to'qimachilik materiallari engil, yumshoq, turli xil to'qimachilik materiallari va rangi, mukammal bu` va havo o'tkazuvchanligi, gigroskopikligi, shuningdek yaxshi texnologik xususiyatlariga ega: ular kesish uchun qulaydir, chunki ular kengligi va uzunligi bo'yicha berilgan katta o'lchamlarda ishlab chiqariladi, ularning xususiyatlari esa butun maydon bo'ylab bir xil bo'ladi. Biz bilamizki, mamlakatimiz paxta xom ashyosiga bo'ydir va asosiy to'qimachilik mahsulotlari paxta tolasi orqali to'qiladi.

- chiziqli, matoning uzunligi bo'ylab joylashgan
- matoning kengligi bo'ylab joylashgan chiziqli
- maydon bilan o'lchanadigan

Mato parchasining butun yuzasida joylashgan nuqsonlar keng tarqalgan (gulxanning tiqilib qolishi, qichishish, rang-baranglik, chiziqlar, rang-baranglik va boshqalar).

Poyafzalning yuqori qismi, astarlari va tagliklari uchun paxta matolarining xilma-xilligi boshqacha aniqlanadi. Poyafzalning yuqori qismidagi matolarda keng tarqalgan nuqsonlarga yo'l qo'yilmaydi, astar va taglik uchun matolarning navini aniqlashda bu nuqsonlar hisobga olinmaydi. Poyafzalning yuqori qismi uchun matolarda individual mahalliy nuqsonlarning bardoshlilik astar matolariga qaraganda ancha cheklangan; interlaced matolarda ularni I yoki II navlarga ajratishda faqat qo'pol nuqsonlar (chandiqlar, siyrak joylar va boshqalar) hisobga olinadi. Yigirilgan paxta ipidan ichki trikotaj va paypok maxsulotlarini ishlab chikarishda foydalaniladi, bu ipdan ustki trikotaj maxsulotlarini ishlab chiqarilganda, trikotaj yuqori gigienik

xususiyatiga ega bo'lishi bilan bir qatorda, shakl saqlash xususiyati va haridorligi past bo'ladi [1-2-3-4].

Trikotaj to'qimalarining fizik-mexanik xususiyatlarini tavsiflovchi ko'rsatgichlar orasidan quyidagi ko'rsatgichlar: mustahkamlik va uzilishdagi uzayish, uzilish kuchidan kam bo'lgan kuchlanish ta'sirida cho'zilishi, bir martalik va takror cho'zilishdagi chidamlilik, g'ijimlanish va yechilishiga chidamlilik, issiq-nam sharoitda ishlov berilganda kirishishi kabilar qabul qilingan [5-6-7-8-9-10]].

Ikki qavatli trikotaj to'qimasining fizik-mexanik xususiyatlariga ta'sirini o'rganish maqsadida trikotaj to'qima namunalarining 5 ta variant namunalarini fizik-mexanik xususiyatlari Namanagan muhandislik-texnologiya instituti sinov laboratoriyasida o'rnatilgan zamonaviy uskunalarda eksperimental usulda aniqlandi va olingan namunalar 1-jadvalda keltirildi.

Olingan namunalar bir-biridan farqi naqshi hamda rapportlar soni bilan foydalanganligidadir. Namunalarni to'qish uchun chiziqli zichligi 33 teks bo'lgan yigirilgan paxta ipi tanlab olingan.

Ikki qatlamli arqoqli to'qimalarining fizik-mexanik ko'rsatgichlari

1-jadval

KO'RSATGICHLAR		VARIANATLAR				
		1-namuna	2-namuna	3-namuna	4-namuna	5-namuna
Yuza zichligi Ms (gr/m ²)		206,8	194,3	203,5	190,6	217,8
Matoning qalinligi T (mm)		0,19	0,34	0,34	0,24	0,39
Hajm zichligi δ (mg/sm ³)		1088,4	571,47	677,9	794,1	558,4
Havo o'tkazuvchanligi V (sm ³ /sm ² ·sek)		216,64	354,21	262,1	475,78	280,3
Uzilish kuchi R (N)	bo'yi ga	386	217	280	368	242
	eniga	182	198	197	82	264
Uzilishgacha cho'zilish L (%)	bo'yi ga	50,75	64,75	80,25	55,45	59,8
	eniga	165,1	118,2	146,05	220,7	97,6
Qaytmas deformatsiya ε _H	bo'yi ga	14,6	41,6	24,4	18,3	14

(%)	eniga	69,4	35,2	34,4	41,2	7
Qaytar deformatsiya ϵ_0	bo'yi ga	85,3	58,4	75,6	81,7	86
	(%)	eniga	30,6	64,8	65,6	58,8
Matoning kirishishi K (%)	bo'yi ga	1	2	4	3	2
	eniga	3	3	6	4	4
Ishqalanishga chidamliligi I (ming.aylana)		45	27,8	39,4	33,6	47,1

Eng kam havo o'tkazuvchanlik trikotaj to'qimalarining I-variantida kuzatildi va uning miqdori $216,64 \text{ sm}^3/\text{sm}^2\cdot\text{sek}$ ni tashkil qildi. Bu ko'rsatgich V-variant to'qimasiga nisbatan $63,66 \text{ sm}^3/\text{sm}^2\cdot\text{sek}$ ga kam. Eng yuqori havo o'tkazuvchanlik trikotaj to'qima namunalari IV-variantida kuzatildi va uning miqdori $475,78 \text{ sm}^3/\text{sm}^2\cdot\text{sek}$ ni tashkil etadi. (1-jadval, 1-rasmda).

1-rasm. Ikki qavatli trikotaj to'qimasining havo o'tkazuvchanlik ko'rsatgichi.

Yuqorida keltirilgan ikki qavatli trikotaj to'qimalarini fizik-mexanik va texnologik xususiyatlarini tahlildan ma'lum bo'ldiki, trikotaj to'qima tuzilishini o'zgarishi, trikotaj to'qimasini havo o'tkazuvchanlik xususiyatlariga, pishiqligiga, cho'ziluvchanlik va ishqalanishga chidamlilik xususiyatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi [11-12-13-14-15].

Trikotaj matolariga ishlov berish jarayonida matolarimiz qancha kirishishi kam bo'lsa, shuncha shakl saqlash xususiyati yuqori bo'ladi.

Трикотаж то'қималарида нақш элементларидан фойдаланиш, то'қиманинг тuzилишini о'zгарishi, ташқи ko'риниши чиroyли bo'лган трикотаж mahsulotларini olish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Турсункулова М. С. Применение творческих элементов в национальном ремесле //Интернаука. – 2021. – №. 25-1. – С. 21-22.
2. Турсункулова М. С., Термопластичные эластомеры на основе бутадиен-нитрильного каучука //Ученый XXI века международный научный журнал. – №. 5-2. – С. 52.
3. Khalikov K.M., Tursunkulova M.S., “Development of textile industry in our Republic International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 5, May - 2021, Pages: 138-139.
4. Турсункулова М., Холиков К. Poyabzallar astarligi uchun ishlatiladigan materiallarning turlari, xususiyatlari va ularning afzalliklarini tahlil qilish //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. А4. – С. 269-274.
5. RESEARCH OF PHYSICAL AND MECHANICAL INDICATORS OF THE UPPER PART OF THE SHOE ON THE BASIS OF KNITTED KNITTING TISSUE M Tursunkulova, K Khalikov... - Science and ..., 2022 - cyberleninka.ru
6. Tursunqulova Maqsuda Suyanqulovna МАШИНАСОЗЛИК ИЛМИЙ-ТЕХНИКА ЖУРНАЛИ SCIENTIFIC AND TECHNICAL JOURNAL MACHINE BUILDING. №6 (Махсус сон), 2022 йил web.andmiedu.u. №6 (Махсус сон), 2022 йил web.andmiedu.uz ISSN 2181-1539 2022
7. Турсункулова Махсуда Суяркуловна. Маҳаллий хом ашёлардан фойдаланиб пойабзал устлиги учун юкори гигиеник хусусиятли трикотаж туқималари. International conference on teaching, education and new learning technologies” 2023/1tashkent, uzbekistan 2023/ january 141169-1180Page No.: 1181-1185
8. “Развитие науки и технологий” Научно - технический журнал №2/2021. Турсункулова М. С. “Турли толалар таҳлили”. <https://journal.bmti.uz/>
9. МАҲАЛЛИЙ ХОМ АШЁЛАРДАН ФОЙДАЛАНИБ ПОЙАБЗАЛ УСТЛИГИ УЧУН ЮКОРИ ГИГИЕНИК ХУСУСИЯТЛИ ТРИКОТАЖ ТУКИМАЛАРИ. М.С Турсункулова, Н.Н ўғли Ёқубханов, Қ.М Холиков - INTERNATIONAL CONFERENCES, 2023
10. Т.М Suyarkulovna - Engineering and Technology Vol “Применение творческих элементов в национальном ремесле”
11. ИККИ QATLAMLI JAKKARD TRIKOTAЖ TO'QIMALFRI Tahlili. Tursunqulova Maqsuda Suyanqulovna. МАШИНАСОЗЛИК ИЛМИЙ-ТЕХНИКА ЖУРНАЛИ SCIENTIFIC AND TECHNICAL JOURNAL MACHINE BUILDING.

№6 (Махсус сон), 2022 йил web.andmiedu.uz. №6 (Махсус сон), 2022 йил web.andmiedu.uz ISSN 2181-1539

12. ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОБУВИ НА ОСНОВЕ ТРИКОТАЖНОЙ ТКАНИ М. С.Турсункулова, К Халиков, Н Якубханов - Наука и инновации, 2022. Development and Research of Properties of Nonwoven Materials Based on Basalt Fiber International Journal of Advanced Research in Science

13. M.Tursunkulova, K.Xolikov - Science and innovation, 2022 - cyberleninka.ru. POYABZALLAR ASTARLIGI UCHUN ISHLATILADIGAN MATERIALLARNING TURLARI, XUSUSIYATLARI VA ULARNING AFZALLIKLARINI TAHLIL QILISH – тема научной статьи по ...

14. Турсункулова М. С., ўғли Ёқубханов Н. Н., Холиқов Қ. М. МАҲАЛЛИЙ ХОМ АШЁЛАРДАН ФОЙДАЛАНИБ ПОЙАБЗАЛ УСТЛИГИ УЧУН ЮКОРИ ГИГИЕНИК ХУСУСИЯТЛИ ТРИКОТАЖ ТУКИМАЛАРИ //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 1169-1180.

15. Т. А. Ochilov, N.G. Abbasova, F.J. Abdullina, Q.I. Abdulniyozov. “Gazlamashunoslik”. Kasb-hunar kollejlari o’qituvchilari uchun darslik.Toshkent-2010.

16. Xoliqov Q.M, Jo’raboyev N.N. “M290 rusumli matoning nam shimuvchanligini aniqlovchi johozdan foydalanish bo’yicha uslubiy qo’llanma”. Namangan-2022.

17. L.S.O’ralov, Q.M.Xoliqov .” G’ovakli trikotaj to’qimalari”. Monografiya. Namangan-2022.

18. O’ralov L. S., Ohunov R. N., Hamdamov H. A., Tursunqulova M. S., Xoliqov Q. M.” Ikki qatlamli arqoqli trikotaj to’qimalarning fizik-mexanik ko’rsatgichlari tahlili.“ Tikuv-trikotaj sanoatida innovation texnologiyalar, ishlab chiqarishdagi muammo, tahli va sohani rivojlanish istiqbollari”. 2-TOM. 146-149 bet. Namangan-2022.

19. Қ.М.Холиқов, А.Т.Жўрабоев, Ш.Ш.Шоғофуров. Разработка технологии получения двухслойного трикотажа с различными способами соединения слоев, Наманган муҳандислик-технология институти илмий-техника журнали, ТОМ 5 - №1, 2020

20. Қ.М.Холиқов, А.Т.Жўрабоев, Ш.Ш.Шоғофуров. The study of the technological parameters of double layer knitwear with various methods of connecting layers. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal <https://www.saarj.com> Vol. 10, Issue 4, April 2020 Impact Factor: SJIF 2020 = 7.13 397- 404 бет

21. Холиков К.М., Шоғофуров Ш.Ш., Журабоев А.Т, Мусаев Н.М, Муқимов М.М Quality Assessment of Two-layer Refined

Knitting. Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems, Vol. 12, 07-Special Issue, 2020

22. Холиков К.М., Шогофуров Ш.Ш., Журабоев А.Т., Абдувалиев Д.М. Комплексная оценка качества двухслойного трикотажа. The Way of Science International scientific journal, № 1 (71), 2020

23. Холиков К.М., Журабоев А.Т., Шогофуров Ш.Ш., Камалова И.И. Исследование физико механических свойств двухслойного трикотажа, The Way of Science International scientific journal, № 1 (71), 2020

24. RESEARCH OF PHYSICAL AND MECHANICAL INDICATORS OF THE UPPER PART OF THE SHOE ON THE BASIS OF KNITTED KNITTING TISSUE M Tursunkulova, K Khalikov... - Science and ..., 2022 - cyberleninka.ru.

25. М.С.Турсункулова., Д.Д.Холмуродова, “Использование шерстяных волокон в детской одежде и их эффективность”. International scientific and practical conference Modern psychology and pedagogy: «Problems and solutions».2-part, 2-701pages. Committee List for 2021-2022.

26. М.С.Турсункулова. “Тўқимачилик трикотаж ишлаб чиқариш саноатида олимларимизнинг табиий толаларни таҳлили ҳақидаги қарашлари”. International scientific and practical conference Modern psychology and pedagogy: «Problems and solutions».2-part, 2-701.Pages. Committee List for 2022.

27. М.С.Турсункулова.,Қ.М.Холиқов., С.У.Рахматова., Х.Қ.Маматова., “Basic theory of air permeability of knitted fabric selected on the basis of mathematical model”. International conference. PTLICISIWS-2022.Scopus Web of Science indexed Indexed in leading databases – Scopus, Web of Science, and Inspec. Conference Committee

28. М.С.Турсункулова., Қ.М.Холиқов., С.У.Рахматова., “Modern analysis of the properties of mixed fiber yarns”.International conference. PTLICISIWS-2022.Scopus Web of Science indexed Indexed in leading databases – Scopus, Web of Science, and Inspec. Conference Committee.

29. Турсункулова М. С. Применение творческих элементов в национальном ремесле //Интернаука. – 2021. – №. 25-1. – С. 21-22.